

நாட்டுப்புறப் பாடல்களும் மக்கள் வாழ்வியலும்

Natupura Padalgalum Makkal Vazhviyalim

ம. கஸ்தூரி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 02089, காதிர் முகைதீன் கல்லூரி, தஞ்சாவூர், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
M. Kasthuri, Tamil Research Scholar, Reg. No.: 02089, Khadir Mohideen College, Thanjavur, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1339-2941>

முனைவர் அ. கலீல் ரெஹ்மான், இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, காதிர் முகைதீன் கல்லூரி, தஞ்சாவூர், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. A. Kaleel Rahuman, Associate Professor of Tamil, Khadir Mohideen College, Thanjavur, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6054-2011>

DOI: 10.5281/zenodo.19677616

Abstract

Folk literature is connected to the lives of the people. Folk songs express their ways of life, occupations, arts, and devotion. These songs serve as gateways that reveal the lifestyle of the rural populace. Additionally, folk songs are often regarded as songs of nature and can be classified into various categories. Through lullabies, children's songs, love songs, and work songs, rural communities have depicted the events of their lives with accuracy. Therefore, folk songs are woven into every stage of human life, from birth to death. They are not merely sequences of words; they represent a valuable record of ancestral ways of life. Preserving these folk songs is essential, as they constitute the oral expression of human emotions and serve as rare documents of unwritten social history. Hence, this study has demonstrated how the way of life of rural communities is rooted within these songs.

Keywords: Folk Literature, Folk Songs, People's Lifestyle.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நாட்டுப்புற இலக்கியமானது மக்களோடு இரண்டறக் கலந்துள்ளவை. தங்களின் வாழ்வியல், அவை சார்ந்த தொழில்கள், கலைகள், பக்தி முதலானவற்றை வெளிப்படுத்துவதாக நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இவ்வகைப் பாடல்கள் தான் நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வியலை வெளிப்படுத்தும் வாயில்களாகவும் அமைகின்றன. இத்தகைய நாட்டுப்புறப் பாடல்களை, இயற்கைப் பாடல்களாகவும் அம்மக்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். இத்தகைய நாட்டுப்புறப் பாடல்களைப் பல்வேறு வகையாகப் பிரிக்கலாம். தாலாட்டுப் பாடல்கள், குழந்தைப் பாடல்கள், காதல் பாடல்கள், தொழிற்பாடல்கள் முதலானவற்றில் நாட்டுப்புற மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை, உள்ளவற்றை உள்ளவாறே வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். ஆகவே, பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் இரண்டறக் கலந்துள்ளன என்பதை இதன் உணர் முடிகிறது. இவை வெறும் சொற்களின் கோர்வையல்ல; நம் முன்னோர்களின் வாழ்வியல் பெட்டகம் ஆகும். மனித உணர்வுகளின் வாய்மொழி வெளிப்பாடாகவும், எழுதப்படாத சமூக வரலாற்றின் அரிய ஆவணமாகவும் திகழும் நாட்டுப்புறப் பாடல்களைப் போற்றிப்

பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் தலையாய கடமையாகும். அவற்றில் அவர்களின் வாழ்வியல் அமைந்துள்ள விதத்தை இக்கட்டுரையானது விவரித்துள்ளது.

குறிப்புச்சொற்கள்: நாட்டுப்புற இலக்கியம், நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், மக்களின் வாழ்வியல்.

முன்னுரை

நாட்டுப்புறவியல் என்னும் களம் மிகப் பரந்து விரிந்தது. அவற்றில் எண்ணிலடங்கா நிகழ்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை நாம் அறிவோம். நாட்டுப்புற மக்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் நேரடியாக அனுபவித்தவற்றையே தங்கள் இலக்கியங்களில் பதிவு செய்துள்ளனர். நாட்டுப்புறவியல் குறித்த ஆய்வுகளும் எண்ணிலடங்கா. அவற்றில் ஒரு பிரிவாகப் பாடல்கள் உள்ளன. அந்தப் பாடல்களில் மக்களின் வாழ்வியல் எத்தனை நிலையில் இடம்பெற்றுள்ளன என்பதை இக்கட்டுரையில் விரிவாகக் காணலாம்.

நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்

மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும் சுக, துக்க உணர்வுகளை உள்ளவாறே தங்கள் பாடல்களில் பதிவு செய்திருப்பர். இந்தப்பாடல்கள் பல வகையாக அமைந்திருக்கும். தாலாட்டுப்பாடல்கள், குழந்தைப்பாடல்கள், காதல்பாடல்கள், தொழிற்பாடல்கள் என்பன போன்றவை அவை. மனிதன் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பாடும் பாடல்கள் நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் உண்டு. குழந்தைப் பிறந்து வளர தாலாட்டு அமைவது போல் வாழ்வின் கடைசிப் பாதையாம் இறப்பிற்கு ஒப்பாரி இருக்கிறது. இவை ஒவ்வொன்றுமே நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வியலோடு ஒன்றிப் பிணைந்திருப்பதே நாட்டுப்புறப்பாடல் என்பதற்கு,

நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் முன்னைப் பழமைக்கும் பழமையாய், பின்னைப் புதுமைக்கும் புதுமையாய் விளங்குகின்றன. நாட்டுப்புறப்பாடல் களை இயற்கைப்பாடல்கள் எனலாம். இயற்கை அன்னை தன்னை முகம் பார்க்கத்தேர்ந்தெடுத்த தெளிவான கண்ணாடி நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 29)

என்று கூறுகிறார் டாக்டர் ச. சக்திவேல். இவற்றை நோக்கும் பொழுது, நாட்டுப்புறப் பாடல்களைப் பாடக்கூடியவர்கள் அந்தந்த மண்ணின் மைந்தர்களாகவே இருப்பர் என்பது திண்ணம். அப்படிப் பாடப்படும் பாடல்களில் அவர்களின் பாடுபடும் திறனும், வாழ்வியலும் வெளிப்படும். இந்நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் இன்று நேற்றுத் தோன்றியதாக நாம் வரையறுத்து விடமுடியாது. ஏனெனில், தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பிருந்தே இவை வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளமையை,

பாட்டு உரைநூலேவாய்மொழி பிசியே

அங்க தம் முதுசொல்லொடு அவ்வேழ்நிலத்தும் (தொல். செய்., நூ. 79)

என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பாவழி அறியலாகிறது. இவ்வகையான நாட்டுப்புறப்பாடல்கள் பல்வேறு வகைகளாகப் பகுக்கப்படுகின்றன.

நாட்டார் பாடல்கள், கதைகள், பழமொழிகள், விடுகதைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் பற்றிய அனைத்தும் வாய்மொழி இலக்கியங்கள் ஆகும்.

Folk literature is created in folk language, the language spoken by people. It contains colloquial and slang words along with the lingua franca of any particular region. The creator/s of folk literature are not concerned about the textual aspect unlike classical literature. The emotion of 'folk' is best expressed in their conversational language, carrying a cadence of their own. Their association with nature, in both the senses, is sound and they do not struggle to find a proper expression/wording for their

spontaneous response to the situation; rather they put their emotions and responses in a very simple manner. (Viral Shukla)

நாட்டுப்புற ஆய்வறிஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் பகுப்பிலும் பல்வேறு வேற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் டாக்டர் சு.சக்திவேல் அவர்கள் சூழல் அடிப்படையில்,

1. தாலாட்டுப் பாடல்கள்
2. குழந்தைப் பாடல்கள்
3. காதல் பாடல்கள்
4. தொழில் பாடல்கள்
5. கொண்டாட்டப் பாடல்கள்
6. பக்திப் பாடல்கள்
7. ஒப்பாரிப் பாடல்கள்
8. பன்மலர்ப் பாடல்கள்

என எட்டாகப் பிரித்துள்ளார்.

தாலாட்டுப்பாடல்களில் வாழ்வியல்

மனிதன் பிறந்து, முதன் முதலாகக் கேட்கும் பாடலே தாலாட்டு. இந்தத் தாலாட்டுப் பாடல் என்பது தாய்மை உணர்வின் வெளிப்பாடாகவே அமைகிறது. “தாலாட்டில் தாய்மையின் தவிப்பும் பூரிப்பும் எதிர்பார்ப்புகளும் வைகறையின் வசந்தங்களும் இறைவனின் இனிய நாமங்களும் வரலாற்றுப் பெட்டகங்களும் நிறைந்திருப்பதைக் காணலாம்” என்பார் டாக்டர் சு. சக்திவேல். ‘தாலாட்டு’ என்பது பிள்ளைத்தமிழ் எனும் சிற்றிலக்கியத்தில் ‘தாலேலோ’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தாலாட்டு இலக்கியம், குழந்தையை சமாதானப்படுத்த மட்டும் பாடப்படுவது இல்லை. தாலாட்டும் தாயின் மன நிலை முழுவதும் இதில் எதிரொலிக்கும். அந்தத் தாய் தான் பட்டபாடுகளையெல்லாம், குழந்தைக்குப் புரிகிறதோ இல்லையோ தன் தாலாட்டின் வழியாக வெளிக்காட்டி விடுவாள். பெண்ணிற்குப் பிறந்த வீட்டில் அனுபவித்த இன்பமும், புகுந்த வீட்டில் படும் துன்பமும் தாலாட்டின் போது கரை புரண்டோடும் நினைவாக வந்து கொண்டிருக்கும். அத்தகைய நினைவுகளையே எதுகை, மோனைச் சுவையோடு தன் தாலாட்டில் வெளிக்காட்டி விடுவாள் தாய். குழந்தை இல்லாத போது, ஒருபெண் எம்மாதிரியான துன்பங்களை அனுபவித்தாள் என்பதை, தனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்த பின்பு அதற்குப் பாடும் தாலாட்டில் கூறுகிறாள்.

கிண்ணியிலே போட்டசோற்றைக்

கீறித்தின்னப்பிள்ளை இல்லை

ஊருக்குப்போகையிலே

உடன்வரப்பிள்ளைஇல்லை (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 44)

என்றுதன் சோகத்தைத் தாலாட்டில் பிழிந்து விடுகிறாள் தாயொருத்தி. பிள்ளை இல்லையெனப் போகாத கோவிலுக்கெல்லாம் சென்று பிரார்த்தனைகள் செய்த நிலையை,

எட்டாத கோவிலுக்கு, எட்டி விளக்கேற்றி

தூரத்துக் கோவிலுக்குத், தூண்டா விளக்கற்றி

சோதி பரதேசிகளுக்குத், தூமடமும் கட்டிவைத்து

நல்ல தண்ணீர்க் கிணறுகளும் கட்டிவைத்து (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 45)

என்று பாடுகின்றாள். தாலாட்டு தாய்க்குரிய இலக்கியமாகையால் அதில் தாய்மாமனின் பெருமையும் அவர்கள் தரும் சீர்வரிகைளின் சிறப்பும் இடம் பெற்றிருக்கும். பெண்ணுக்குரிய குணநலன்களில் முக்கியமானது தன் தாய் வீட்டுச் சிறப்பைப் பேசுவது. இதில் அனைத்துப் பெண்களும் ஒரே மாதிரியே இருப்பர்.

வெள்ளியால் செய்த ஏட்டில்

வைர எழுத்தாணி கொண்டெழுத

பள்ளியில் சேர்க்காமான்

பரிவுடன் வந்திடுவார் (ஏட்டில் எழுதாக்கவிதைகள், ப .23)

என்னும் பாடலில் தன் குழந்தை முதன் முதலில் பள்ளியில் சேர்ப்பதற்காக, தன் சகோதரன் வருவான் என்பதை பெருமிதத்தோடு கூறுகிறாள் அந்தத்தாய். இன்றைக்கும் தாய் மாமன் சீர் என்பது மிகவும் பெருமைமிக்க ஒன்றாகவே சமுதாயத்தில் நினைக்கப்படுகிறது.

தாலாட்டின் ஓசை குறித்து ஆழ்வார்களுள் தலைசிறந்தவராகப் போற்றப்படக் கூடிய பெரியாழ்வார் கண்ணனைத் தன் குழந்தையாகப் போற்றி வளர்ப்பது மிக அழகாகத் தனன் பாசுரங்களின்வழி வெளிப்படுத்துகிறார்.

மாணிக்கம் கட்டி

வயிரம் இடைகட்டி

ஆணிப் பொன்னாற் செய்த

வண்ணச் சிறுதொட்டில்

பேணி உனக்குப்

பிரமன் வீடுதந்தான்

மாணிக் குறளனே! தாலேலோ!

வையம் அளந்தானே தாலேலோ! (ஏட்டில் எழுதாக்கவிதைகள், ப .27)

என்று குழந்தையைத் தாலாட்டும் தொட்டில் எந்த வகையில் விலை உயர்ந்த பொருட்களால் செய்யப்பட்டிருந்தது என்றும், அதில் எவ்வாறு ஒய்யாரமாகக் குழந்தையான கண்ணன் படுத்திருக்கும் அழகையும் அவனை யசோதை தாலாட்டும் விதத்தினையும் சித்தரிக்கிறார் பெரியாழ்வார். இவர் ஆணாக இருப்பினும், தாலாட்டுவது யசோதை அல்லவா? அதனால் தன் குழந்தையை எத்தகைய தொட்டிலில் உறங்க வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறாளோ, அவ்வாறே கிடத்தித் தாலாட்டுப் பாடுவதாகப் பெரியாழ்வார் தன் திருமொழியில் பாடுகின்றார். அது போலவே குலசேகராழ்வார்,

தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளையும் படைத்தவனே!

யாவரும் வந்தடி வணங்க அரங்கநகர்த் துயின்றவனே!

காவிரி நல்நதி பாயும் கணபுரத்தென் கருமணியே!

ஏவரி வெம்சிலை வலவா! இராகவனே தாலேலோ!

(பெருமாள் திருமொழி, திருவரங்கம், பா. 8:10)

என்று தேவரையும், அசுரர்களையும், திசைகளையும் படைத்தவனே, எல்லோரும் வந்து உன் திருவடி வணங்க அரங்கத்தில் துயில்கின்றவனே, காவிரி நதி பாயும் திருக்கண்ணபரத்தில் வாழும் மாணிக்கமே, நெடிய சிறந்த வில்லை வலக்கையில் உள்ளவனே தாலேலோ என்ற கண்ணனைத் தன் குழந்தையாகப் பாவித்துத் தாலாட்டுவதையும் நம் வைணவ இலக்கியமாகத் திகழும் பெருமாள் திருமொழியில் காணமுடிகிறது.

புராணக் கதைகளில் வரும் கதைமாந்தர்களின் பெயர்களைத் தாலாட்டில் பயன்படுத்திப் பாடும் நிலையும் இடம்பெற்றுள்ளது. பெரும்பாலும் இராமாயணம், மகாபாரதம் முதலான இதிகாசங்களின் கதைகளைப் பெண்கள் அறிந்திருந்தனர். எனவே, இதிகாசங்களில் இடம்பெறும் கதைமாந்தர்களின் பெயர்கள் மட்டுமில்லாமல், அவர்களின் வீரதீரச் செயல்களையும் தங்கள் தாலாட்டில் சேர்த்துப் பாடுவதை அறியமுடிகின்றது. “அர்ச்சுனன்,

வீமன் ஆகிய இரண்டு பாத்திரங்கள் தாலாட்டில் அதிகமாகப்பயன்படுத்துகின்றனர்” என்று கோ. பெரியண்ணன் கூறுகின்றார் .

வில்லெடுத்துச் சண்டை செய்யும்

வீமன் மருமகனோ?

அம்பெடுத்து சண்டை செய்யும்

அர்ச்சுனன் மருமகனோ

என்றும்,

வெள்ளிமலை அருகே

வீமனுக்கே தொட்டில் கட்டி

வீமனமுத சத்தம்

வெள்ளிமலை ஓசையிடும்

தங்கமலை யோரம்

தருமருக்கே தொட்டில் கட்டித்

தருமர் அமுத சத்தம்

தங்க மலை ஓசையிடும்

காத்தடியா மூலையிலே

கர்ணனுக்கே தொட்டில் கட்டிக்

காத்தடிக்கக் காலசையக்

கால்சதங்கை ஓசையிட (நாடு போற்றும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், ப. 10)

என்று மகாபாரதக் கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களின் அழகையும் இயற்கையின் சத்தத்தோடு ஒப்பிடுகிறாள் தாய். தன் தாயின் அழகையை ஒரு சாதாரண குழந்தையின் அழகையாக அவள் நினைக்காமல், வீரதீரச் செயல்களைச் செய்யும் மகாபாரதக் கதையில்வரும் பாத்திரங்களின் அழகையாகவும், அவர்களின் அழகை ஒலி ஒவ்வொரு இயற்கையின் ஒலிப்பாகவும் இருப்பதாக அந்தத் தாய் உவந்து தாலாட்டாகப் பாடுவதை இப்பாடலில் காணமுடிகின்றது.

குழந்தைப் பாடல்களில் வாழ்வியல்

வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் தங்கள் மனத்தில் இருக்கும் செய்திகளை மற்ற பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து விளையாடும் பொழுது பகிர்ந்து கொள்வர். அவர்களின் நினைவாற்றல், உடல் – மனவளர்ச்சி சார்ந்தனவாகவே குழந்தைப் பாடல்கள் அமையும். இந்தக் குழந்தைப் பாடல்கள் பற்றி,

குழந்தைப் பாடல்களுக்குப் பதவுரை, நயவுரை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியாது. பெரும்பாலான குழந்தைப் பாடல்களில் பொருளுள்ளப் பாடல்களைக் காண முடியாது. ஓசை நிறைவுள்ள பாடல்களே அதிகம் காணப்படும். இப்பாடல்களை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் எளிமையும் இனிமையும் இருக்கும். வட்டார வழக்குச் சொற்களையும் ஆங்கிலச் சொற்களையும் நிறையக் காணலாம் (குழந்தைப்பாடல்கள், ப. 47)

எனும் டாக்டர் ஆறு. அழகப்பன் கூற்று குழந்தைப் பாடல்கள் பற்றிய தெளிவை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.

தான் பிறந்து வளர்ந்தது குடிசையாக இருந்தாலும், தன் குழந்தைக்காகத் தான் கட்டும் தொட்டில் எல்லாம் மலைகளை முட்டும் அளவிற்கு இருக்கிறது என்று தாய் பாடுகின்றாள். அதுமட்டுமின்றி தன் குழந்தை வீமனாகவும், தருமராகவும், கர்ணனாகவும் இருப்பதாகவும்

கற்பனை செய்து பாடுகின்றாள். இவை மிகைப்படுத்திக் கூறப்பட்டாலும், அந்தத் தாயின் மனநிலை இப்பாடலில் வெளிப்படுவதைக் காணமுடிகின்றது.

சடுகுடு மயிலைலே ரெண்டானே

தவறி விழுந்தது கிழட்டானே

தூக்கி விட்டது இளவட்டம்

இளவட்டம் இளவட்டம் (நாட்டுப்புற இலக்கியப் பார்வைகள், ப. 48)

என்பது விளையாட்டின் போது குழந்தைகள் பாடக்கூடிய பாடலாக அமைகிறது. குழந்தைகள் நினைவுத் திறனை வளர்ப்பதாக,

ஒரு குடம் தண்ணி மொண்டு

ஒரே பூ பூத்ததாம்

இரண்டு குடம் தண்ணி மொண்டு

இரண்டே பூ பூத்ததாம்... (நாட்டுப்புற இலக்கியப் பார்வைகள், பக். 48 - 49)

என்னும் பாடல் அமைகிறது. இவை போன்ற குழந்தை சமுதாயத்தில் எந்தக் கவலையும் இல்லாமல் உடலும், மனமும் வளர்ச்சியடைய பெரிதும் உதவுவதாக அமைகிறது இத்தகைய பாடல்கள்.

காதல் பாடல்களில் வாழ்வியல்

‘அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்’ என்பார்கள். அவ்வாறு ஒருவனுடைய மனத்தில் காதல் வந்து விட்டால், அது எவ்வகையிலாவது வெளிப்பட்டு விடும். மனித இனம் என்று தோன்றியதோ அன்றே காதலும் தோன்றியிருக்க வேண்டும். ஆகையால் தான் தமிழ் இலக்கியங்கள் காதலைக் கொண்டாடி மகிழ்ந்துள்ளன. தமிழில் தோன்றியுள்ள இலக்கியங்களுள் பெரும்பான்மை அகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளதையும் நாம் காண்கிறோம்.

மனிதன் பிறக்கும்போதே அவ்வுணர்வு தன்னோடு இருப்பினும் பருவம் அடையும்

போது அவ்வுணர்வு மலர்ந்து மணம் வீசுகிறது. அவ்வுணர்வுகளை வெளிக்காட்டும்

வடிவாலாக இக்காதல் பாட்டுகள் உள்ளன (நாட்டுப்புற இலக்கியப் பார்வைகள், ப. 50)

என்பர் உளவியலார். இவ்வகையில் காதல் உணர்வு மனிதனுக்குள்ளேயே இன்றியமையா உறுப்புகள் போல் அமைந்திருக்கக் கூடியது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.

நாட்டுப்புறக் காதல் பாடல்கள் பெரும்பாலும் தொழில் செய்யும் இடங்களில் பிறக்கக் கூடியனவாக உள்ளன. காதல் பாடல்களின் கருப்பொருளாக, உறவில் இன்பம் காண்பதும் பிரிவில் வேதனையடைவதும் என்பதாக அமைகிறது. இலக்கியக் காதலும், நாட்டுப்புறக் காதலும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் வெளிப்படுத்தும் நிலையில் வேறுபடுகிறது. தன் அன்புக் காதலியை வருணித்துத் தேர் பார்க்க வரும்படி ஆசையுடன் காதலன் அழைக்கிறான்.

அன்ன நடையழகி, அலங்கார உடையழகி

பின்னல் நடையழகி – செல்லம்மா

புறப்படம்மா தேரு பார்க்க

என்று அவன் பாட, அதற்கு அவள்,

மதன வடிவழகா, மாமோகச் சொல்லழகா

வண்ண வடிவழகா – என் ஆசை மச்சானே

வரமாட்டேன் தேரு பார்க்க(நா. பா. வரலாற்றுச் செய்திகள், பா. 8)

என்கிறாள். ஆண் எந்த நேரத்திலும் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். பெண்ணுக்கென்று தனிக் கட்டுப்பாடுகள் சமுதாயம் விதித்திருக்கிறது. அவள் நினைத்த நேரத்தில் எல்லாம்

வெளியில் சென்று வர முடியாது என்பதை மேற்கூறிய பாடல் வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. இன்பத்தை மட்டுமல்லாமல் துன்பத்தையும் காதல் பாடல்களில் காணலாம். பரத்தையர் தொடர்பு, கள்ளக்காதல், மனக்கருத்து வேறுபாடு ஆகிய காரணங்களால் கணவன், மனைவியரிடையே உறவு முறிவதுண்டு. அவ்வாறு உறவு முறிந்த பெண்ணொருத்தி தன் மனக்குமுறலைப் பாட்டாக வடிக்கின்றாள்.

கூடினமே கூடினமே, கூட்டு வண்டிக்காளை போல

விட்டுப் பிரிஞ்சமையா, ஒத்த வண்டிக் காளை போல

(நா. பா. வரலாற்றுச் செய்திகள், பா. 10)

எனவரும் இப்பாடல் அப்பெண் எத்தகைய துன்பத்தை அனுபவிக்கிறாள் என்பதை புலப்படுத்தும். சில பாடல்களில் காதலன் அல்லது காதலி மட்டுமே கூற்று நிகழ்த்துகின்றனர். சில பாடல்களில் இருவர் கூற்றும் வருகிறது.

இலக்கியங்களில் கூறப்படும் காதலர்களுக்கம், நாட்டுப்புறக் காதலர்களுக்கும் அதிகமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. சங்க இலக்கியம் தொடங்கி பிற்கால இலக்கியங்கள் வரை காதலர்கள் வாயில்கள் மூலமாகவே உரையாடிக் கொள்வதாக எடுத்துரைக்கின்றன. பாங்கன், பாங்கி, பாணர் முதலானோர் காதலர்களுக்கு வாயில்களாக செயல்பட்டுள்ளனர். ஆனால் நாட்டுப்புறக் காதலர்கள் எதிரெதிரே நின்று பேசிக்கொள்கிறார்கள். இவர்கள் உரையாடுவதே பாடல்களாக அமைவதைக் காணமுடிகின்றது. அப்பாடலின் வழியாகவே தங்களின் உணர்வுகளையும் பரிமாறிக் கொள்கின்றனர்.

பெண் கட்டியிருக்கும் புதுச்சேலையைத் தான் வாங்கித் தரவில்லை. வேறு ஒரு ஆண் வாங்கித் தந்திருப்பானோ? என்ற சந்தேகிக்க, நான் அரும்பாடுபட்டு வாங்கிய சேலை என்று அவனுக்கப் பதில் கூறுவதாக அமைகிறது. இரவு நேரச் சந்திப்பின்போது, நேரம் போவது தெரியாமல் காதலர் இருவர் பேசிக் கொண்டே இருக்கின்றனர். இரவு விடிந்தே விடுகிறது. அந்த நேரத்தில் சேவல் கூவுகிறது. இதைக் கேட்ட காதலி, நேரம் காலம் தெரியாமல் இந்தச் சேவல் கூவுகிறது என்று கூறுகிறாள். அதைக் கேட்ட காதல் அந்தச் சேவலைத் தெய்வத்திற்காகப் பலி கொடுத்துவிடலாம் என்று கூறுகிறான். இவர்கள் இருவரின் பேச்சைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த சேவல், பயந்து போய், உங்களுக்காக நான் கூவவில்லை. உலகத்துக்காகக் கூவினே என்கிறது. இதனை உணர்த்துவதாக,

பெண்: பொறிக்குஞ்ச சாவலுன்னு

பாங்காக நான் வளர்த்தேன்

ஆணும் பெண்ணும் சேரும்போது

அலங்கரிச்சக் கூவுதுங்க

ஆண் : ஒரு சிறிய செடி நாட்டி

ஒரு கல்லை தெய்வ நாட்டி

ஒரு குடுவை பொங்கலிட்டு

சேவலைத்தான் அறுத்திடலாம்.

என்று கூறுகிறான் காதலன்.

சேவல்: உனக்குன்னு கூவலையே – அம்மா நான்

உலகத்துக்குக் கூவுனனே (நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் – சமூக ஒப்பாய்வு)

என்று இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. இப்பாடலில் காதலர்கள் பேசுவதற்கு, சேவல் பதில் கூறுவதாகக் கற்பனைக் கலந்து பாடுகின்றனர் அக்காதலர்கள். இது போன்ற காதலர்கள் உரையாடல் போல அமைந்த பாடல்கள் அனைத்து சமுதாயத்தினரிடமும் இருக்கின்றன.

தொழில் பாடல்களில் வாழ்வியல்

மனிதன் தன் அடிப்படைய உரிமைகளைப் பெறுவதற்கு அவனுக்கு உறுதுணையாய் இருப்பது அவனின் தொழில். இந்தத் தொழில் அவரவரின் தகுதிக்கேற்றவாறும் சூழலுக்கேற்றவாறும் மாறுபடும். அவ்வாறு செய்யும் தொழிலின் சமை தெரியாமல் இருக்க, அவனின் வாழ்வின் சூழல்கள் கொண்டு பாடப்படும் பாடல்களைத் தொழில்பாடல்கள் எனலாம்.

மண்ணை நம்பி ஏலேலோ,

மரம் இருக்கு – ஐலசா

மரத்தை நம்பி ஏலேலோ

கிளையிருக்க – ஐலசா

கிளையை நம்பி ஏலேலோ

கோல் இருக்க – ஐலசா... (நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 76)

என்று தொழில் பாடல்கள் குறித்து டாக்டர் ச.சக்திவேல் கூறுகின்றார். படகுக்காரன் பாட்டு, அவனின் மனத்தில் இருக்கும் காதலை மட்டுமின்றி, உலகிலிருக்கும் பொருட்கள் அனைத்தும் ஒன்றையொன்று சார்ந்து தான் தன் வாழ்நாளைக் கழிக்கின்றன என்பதைப் புலப்படுத்துவதாக உள்ளது.

ஒப்பாரிப் பாடல்களில் வாழ்வியல்

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் தாலாட்டில் தொடங்கி ஒப்பாரியில் முடிகின்றன எனலாம். பிறந்த பின்பு தாலாட்டாலும் இறந்த பின்பு ஒப்பாரியாலும் மனிதன் சிறப்பிக்கப்படுகிறான். சோக உணர்வில் பாடப்படும் பாடல்களே இனிய பாடல்களாக விளங்குகின்றன என்பது அறிஞர்களின் கருத்தாகும். தான் விரும்பிய உயிரையோ, பொருளையோ இழக்கும் போது சோகம் உண்டாகிறது. தான் விரும்பிய ஓர் உயிர் அழியும் போதுதான் சோக மேலீட்டால் ஒப்பாரி பாடப்படுகிறது. பொருள் இழப்புக்காக ஒப்பாரி பாடப்படுவதில்லை. இவ்வியலில் சென்னை வட்டாரக் குறவர்களிடம் சேகரிக்கப்பட்ட பதினெட்டு ஒப்பாரிப் பாடல்கள் இவ்வியலில் ஆராயப்படுகின்றன.

ஒப்பாரி என்பதை, ஒப்பு + ஆரி என்று பிரித்து 'ஒப்புச் சொல்லி அழுதல்' என்று பொருள் கொள்ளலாம். இன்றளவில் ஒப்பாரி என்பதை ஒப்புக்கு அழுதல் என்றும் கூறுவர். சிலர் ஒப்பாரியைப் பிணைக்கானம், இரங்கற்பா, இழவுப்பாட்டு என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர். 'தலைச்சன் பிள்ளைக்குத் தாலாட்டும் புருசனை இழந்தவளுக்கு ஒப்பாரியும் தானாகவே வரும்' என்ற பழமொழி இக்கருத்துக்கு அரணாக விளங்குகிறது. இறந்தவர்களை நினைத்து அவர்கள் மீது பாடப்படும் பாடல்களே ஒப்பாரிப் பாடல்கள் ஆகும். இன்று ஒப்பாரிப் பாடுதல் ஒரு தொழிலாகவே மாறிவிட்டது. இதை 'கூலிக்கு மாரடித்தல்' என்ற நாட்டுப்புற வழக்காறு உறுதிப்படுத்தும் 'என்று ஒப்பாரி குறித்து கூறப்படுகிறது.

இசைக்கென பல்வேறு வரலாறுகள் உண்டு. ஆயின், ஒப்பாரிக்கான இசை எத்தகையது என்பதை, இறந்தவர்களின் வரலாறு பற்றித் தெரியாதவர்கள் அப்பாடல் மூலம் வரலாற்றினை அறியமுடியும். ஒப்பாரிப் பாடல்களின் இசை விளம்பமும் மதியமும் கலந்த ஒரு லய அமைப்பில் முகாரி, ஆகிரி முதலான இராகச் சாயலுடன் விளங்குகின்றது. நாட்டுப்புறங்களில் இழவு வீடுகளில் உறுமி எனப்படும் ஒரு இசைக்கருவி இசைக்கப்படும். 'இன்னைக்கி உறுமிச் சத்தம் கேட்ட தென்ன' எனப் புலம்பும் ஒரு ஒப்பாரிப் பாடலில் இருந்து உறுமி சில வட்டாரங்களில் இறப்புக்கான ஒரு குறியீட்டு இசைக் கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டமை தெரிய

வருகின்றது”என்னும் கருத்து ஒப்பாரியின் காரணத்தையும், அவை பாடப்படும் இசை குறித்தும் கூறுவதாக அமைகிறது.

ஒப்பாரி என்ற சொல் முதன் முதலில் திருக்குறளில் (1071) “அவரன்ன ஒப்பாரி யாங்கண்டதில்” என்று வருகிறது. இதில் ஒப்பாரி என்பது ஒத்தவர் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொல்காப்பியர் கூறும் எட்டுவகை மெய்ப்பாடுகளுள் அழகை என்பதும் ஒன்றாகவுள்ளது. இவ்வழகையை ஒப்பாரி எனலாம்.

தமிழ் இலக்கியங்களில் ஒப்பாரி பலப் பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனை இலக்கியங்கள் ‘கையறுநிலைப் பாடல்கள்’ என்று கூறக் காண்கின்றோம். சங்க இலக்கியங்களுள் புற இலக்கியமாகத் திகழும் புறநானூற்றில் இது போன்ற கையறுநிலைப் பாடல்களைக் காணமுடிகிறது. கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவனாக பாரி பறம்பு மலையை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான். போரில் பகைவர்களால் கொள்ளப்படுகிறான். அவன் இறந்த பிறகு, அவனின் இரு மகள்கள் பாடுவதாக,

அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில்

எந்தையும் உடையோம், எம்குன்றும் பிறர்கொள்ளலர்

இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண்ணிலவில்

வென்று எறிமுரசின் வேந்தரம்எம்

குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே (புறநானூறு, பா. 112)

என்னும் பாடல் இடம்பெறுகிறது. இது தந்தைக்காக மகள் பாடும் ஒப்பாரி இது. இப்பாடல் இழப்பின் உச்சம் எவ்வாறிருக்கும் என்பதைக் காட்சிப்படுத்துவதாக அமைகிறது. அதேபோல், அரசர்களும், புலவர்களும் நட்போடு வாழ்ந்த வரலாறுகளைச் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்கின்றன. இவர்களுள் ஒளவை – அதியன், பிசிராந்தையார் – கோப்பெருஞ்சோழன் போன்றோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர். வள்ளல் அதியமான் இறந்தபோது அவனின் பிரிவினைத் தாங்க முடியாத ஒளவை,

சிறிய கள் பெறினே எமக்கீயு மன்னே

பெரிய கட் பெறினே,

யாம்பாடத் தான்மகிழ்ந்து உண்ணும்மன்னே!

சிறுசோற் றானும் நனிபல கலத்தன்; மன்னே!

பெருஞ்சோற் றானும் நனிபல கலத்தன்; மன்னே!

என்பொடு தடிபடு வழியெல்லாம் எமக்கீயும்; மன்னே!

சூடாது வைகியாங்குப், பிறர்க்கு ஒன்று

ஈயாது வீயும் உயிர்தவப் பலவே!

(நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் வரலாற்றுச் செய்திகள், ப. 7)

என்று ஒப்பாரி வைக்கிறார். மன்னனுக்காக மக்கள் பாடும் ஒப்பாரி இது. தன்னைச் சாப்பிட வைத்து, அதன் அழகைப் பார்த்த மன்னன் இன்று இல்லையே என்று தன் ஆற்றாமையை இப்பாடலில் வெளிப்படுத்துகின்றார் புலவர். அதே போல் நந்திக்கலம்பகம் என்னும் சிற்றிலக்கியத்தில் இரண்டாம் நந்திவர்மன் இறந்தான். அதனை ஆற்ற முடியாத புலவர்,

வானுறு மதியை அடைந்ததுன் வதனம்

மறிகடல் புகுந்ததுன் கீர்த்தி

கானுறு புலியை அடைந்ததுன் வீரம்

கற்பகம் அடைந்ததுன் கரங்கள்

தேனுறு மலரான் அரியிடம் புகுந்தான்

செந்தழல் புக்கதுன் தேகம்**நானும் என்கவியும் எவ்விடம் புகுவோம்****நந்தியே நந்தியா பரனே! (நந்திக்கலம்பகம்- இரவாப்புகழ்-4)**

என்று பாடுகின்றார். மன்னன் இறந்ததால் அவனிடம் இருந்த அத்தனை சிறப்புகளும் இந்த இயற்கை பெற்றுக்கொண்டது. என்னையும் அவன்தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான். இனி நான் யாரிடம் போகப்போகிறேன் என்று புலம்புவதாக இப்பாடல் அமைகிறது. மேலும், கவிமணியின் ஆசியஜோதியில், சுஜாதையின் குழந்தை இறந்தபோது, அதனைத் தாங்கமாட்டாமல்,

பின்னி முடிச்சிடம்மா!**பிச்சிப்பூ சூட்டிடம்மா!****என்னு மொழிகளினி****எக்காலம் கேட்பனையோ (ஆசிய ஜோதி, பா. 9.21)**

என்று நீண்ட காலம் குழந்தை இல்லாமல் தவித்த ஒரு பெண் அந்தக் குழந்தையும் இறந்து போனால், அவளின் மனநிலை என்னவாக இருக்கும் என்பதை இப்பாடல் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. துக்கத்தில் தோய்ந்த ஒரு தாய், அவளின் அழுத்தம் நிறைந்த மனம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இப்பாடல் அமைகிறது. இதைப் படிப்பவர்கள் குழந்தையின் கொஞ்ச மொழியையும், தாயின் தாங்காத துயரையும் அறிந்துகொள்ள முடியும்.

சிலப்பதிகாரத்தில் கோவலன் மாண்டதும் கண்ணகி அழுது புலம்புவது கணவனுக்காக மனைவி வைக்கும் ஒப்பாரியாகும். மணிமேகலைக் காப்பியத்தில், மணிபல்லவத் தீவில் தனிமைப்பயத்தில் மணிமேகலை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்துவிட்ட தந்தை கோவலனை நன்னி “கோற்றாடி மாதரொடு வேற்றுநாடடைந்து வைவாழ் உழந்த மணிப்பூண் அகலத்து ஐயாவோ” என்று ஆரற்றுகிறாள். இது தந்தைக்கு மகள் பாடும் ஒப்பாரி. கம்ப இராமாயணத்தில், இராவணன் மாண்டதும் மண்டோதரி,

மனச்சிறையிற் கரந்தகாதல் உள்ளிருக்கு**மெனத்தேடிதடவியதோ ஒருவன் வாளி**

என அழுது புலம்புவது கணவனுக்காக மனைவி பாடும் ஒப்பாரி. “ஐயா நீ என்றன் ஆவி என்றதும் பொய்யோ” என்று வாலி இறந்ததும் தாரை புலம்புவதும் கணவனுக்காக மனைவி வைக்கும் ஒப்பாரியே. வாலிக்காக அங்கதன் புலம்புவது தந்தைக்கு மகன் பாடும் ஒப்பாரி. அழுவது பெண்களுக்குரியது. ஆண்கள் ஒப்பாரி வைக்கும் வழக்கம் உலகியலில் இல்லை. இலக்கியத்திலேயே ஆணின் ஒப்பாரியைக் காணமுடிகிறது.

அரிச்சந்திர புராணத்தில் மகன் இறந்ததும்,**தனியே கிடந்து விடநோய் செறிந்து****தரைமீ துருண்ட மகனே,****இனி யாரை நம்பி உயிர் வாழ்வம் என்றன்****இறையோனும் யானும்**

என்று சந்திரமதி புலம்புகிறாள். இது மகனுக்குத் தாய் வைக்கும் ஒப்பாரி. கந்த புராணத்தில், “சொன்னாலும் கேட்டிலையே” என்றும், “யான் தனி இருப்பதேயோ” என்றும் ரதி புலம்புவது கணவனுக்காக மனைவி வைக்கும் ஒப்பாரி. நந்திக் கலம்பகத்தில்,

செந்தழல் அடைந்ததன் தேகம்,**யானுமென் கலியும் எவ்விடம் புகுவோம்****நந்தியே நந்தியா பரனே (நந்திக் கலம்பகம், பா. 165)**

என்று கவிஞர் புலம்புவது மன்னுக்காக மக்கள் பாடும் ஒப்பாரி நந்தி மன்னன் உயிரோடு இருக்கும் போதே பாடப்பட்ட ஒப்பாரி இது. காவியங்களிலும், கலம்பகங்களிலும் காண்பது போல தனிப்பாடல்களிலும் ஒப்பாரியைக் காணமுடிகிறது. கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையின் ஆசிய சோதியில்,

பெற்ற வயிறு துடிக்குதய்யா – ஒரு

பிள்ளையும் வேறெனக் கில்லையையா

உற்ற உறவினர் இல்லையையா – என்மீது

உள்ள மிரங்கிட வேண்டுமய்யா (ஆசிய சோதி, பா. 200)

என்று தாய் புலம்புவது நாட்டுப்புற ஒப்பாரியின் கொச்சைச் சொல் நீங்கிய வடிவமாகக் காணப்படுகிறது. தற்காலப் புதுக்கவிதைகளிலும் ஒப்பாரியைக் காணமுடிகிறது. நா. காமராசரின் “கறுப்பு மலர்கள்” என்ற கவிதைத் தொகுப்பில், தபால்காரரின் மரணத்துக்காக ஒரு கிராமியப் பெண் பாடும் ஒப்பாரிப் பாடல் இடம் பெற்றுள்ளது.

முடிவுரை

நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் அனைத்தும் பலவகையாகப் பிரிந்திருந்தாலும் அவை மக்களின் வாழ்வியலைப் பதிவிடும் நிலையிலேயே அமைந்துள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, மக்களின் வாழ்க்கையை உள்ளவாறே எடுத்துரைப்பதாகவும் இப்பாடல்கள் அமைந்துள்ளன என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை என்றே கூற வேண்டும். அவற்றை நாமும் அனுபவித்து இன்புறுவோம்! பிறரையும் கற்று இன்புறச் செய்வோம்!

குறிப்புகள்

- [1] அழகப்பன், ஆறு. *நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2010.
- [2] சக்திவேல், சு. *நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 1979.
- [3] சுப்பிரமணியன், ச.வே. *தொல்காப்பியம் (தெளிவுரை)*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2006.
- [4] வி. சரசுவதி. *நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் – சமூக ஒப்பாய்வு*., ம.கா.ப. பதிப்புத் துறை வெளியீடு, 1982,
- [5] ச. முருகானந்தம். *நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் வரலாற்றுச் செய்திகள்*, ப. 7.
- [6] *எட்டில் எழுதாக கவிதைகள்*. பக். 77-78, பாரி நிலையம், சென்னை.
- [7] வி.மி. ஞானப்பிரகாசம். *நாட்டுப்புற இலக்கியப் பார்வைகள்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1974, பக்.81-82
- [8] பெரியாழ்வார். *பெரியாழ்வார் திருமொழி*. தாலப்பருவம், பாடல். 43.
- [9] குலசேகராழ்வார். *பெருமாள் திருமொழி*, பாரி நிலையம், சென்னை.
- [10] கோ. பெரியண்ணன். *நாடு போற்றும் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்*, ப. 10, பாரி நிலையம், சென்னை.
- [11] ச. முருகானந்தம். *நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் வரலாற்றுச் செய்திகள்*, ப. 10, பாரி நிலையம், சென்னை.
- [12] விரல் ஷுக்லா .“டெஃபினிஷன் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபோக் லிட்ரேச்சர்.” *இண்டர்நேஷனல் எட்யுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஜர்னல்*, E-ISSN: 2454-9916, தொகுதி 3, இதழ் 5, மே 2017, <https://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/1057/1063>

References

- [1] Azhagappan, Aaru. *Nattuppura Paadalgal*. Paari Nilayam, Chennai, 2010.
- [2] Sakthivel, Su. *Nattuppura Iyal Aayvu*. Ulaga Tamil Araichi Niruvanam, Chennai, 1979.
- [3] Subramanian, S. V. *Tolkappiyam (Thelivurai)*. Manivasagar Pathippagam, Chennai, 2006.
- [4] Saraswathi, V. *Nattuppura Paadalgal – Samuga Oppaayvu*. M.Ka.Pa. Pathippu Thurai Veliyidu, 1982.
- [5] Muruganandam, S. *Nattuppura Paadalgalil Varalattru Seithigal*. Paari Nilayam, Chennai, n.d.
- [6] *Ettil Ezhuthaga Kavithaigal*. Paari Nilayam, Chennai, n.d.
- [7] Gnanapragasam, V. M. *Nattuppura Ilakkiya Paarvaigal*. Paari Nilayam, Chennai, 1974.
- [8] Periyalvar. *Periyalvar Thirumozhi*. n.p., n.d.
- [9] Kulasekara Alvar. *Perumal Thirumozhi*. Paari Nilayam, Chennai, n.d.
- [10] Periyannan, Ko. *Naadu Potrum Nattuppura Paadalgal*. Paari Nilayam, Chennai, n.d.
- [11] Muruganandam, S. *Nattuppura Paadalgalil Varalattru Seithigal*. Paari Nilayam, Chennai, n.d.
- [12] Viral Shukla. "Definition and Features of Folk Literature." *International Education and Research Journal*, E-ISSN: 2454-9916, Volume 3, Issue 5, May 2017, <https://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/1057/1063>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.